

MODELIZACION NO LINEAL DE DEPRESIÓN

Juan Luis Chorro Gascó
Catedrático de Universidad en el Dpt. Metodología de las CC. del Comportamiento
Fac. Psicología/Universitat de Valencia
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 Valencia
Amparo Cotolí Crespo
Profesora Asociada en el Dpt. Personalidad y Tr. Psicológicos
Fac. Psicología/Universitat de Valencia

Palabras clave: Dinámica caótica, trastornos de personalidad, análisis de datos no lineales, procesos psicoterapéuticos

Keywords: Chaotic dynamics, personality maladjustments, nonlinear data analysis, psychotherapeutic process.

Resumen

Este trabajo tiene por objeto aportar evidencia empírica sobre dinámica caótica en el proceso de intervención psicoterapéutica del trastorno de depresión. Se ha obtenido medidas del ritmo cardiaco de 2 pacientes aquejados de depresión y de un individuo de control durante una sesión de Psicoterapia. Se ha realizado pruebas de comparación de dichas series temporales y se ha muestreado las series originales a fin de obtener datos con menores niveles de autocorrelación, que han sido sometidos a análisis de error de predicción no lineal. Los principales resultados muestran diferencias significativas entre las series así como evidencia de dinámica caótica en los individuos afectados de depresión.

Abstract

The main goal of this research consists in find evidence of chaotic dynamics in the process of therapeutic intervention on depression. Time series of the cardiac rhythm of two patients and a control individual have been obtained and analyzed. The main results show statistically significant differences between these series and high degree of autocorrelation. Nonlinear prediction analysis of resampled data show some evidence of nonlinear dynamics.

Introducción.

El trastorno de depresión.

Este trabajo tiene por objeto aportar evidencia empírica sobre la evolución del proceso de depresión. Para ello se efectúa una breve revisión de la conceptualización y descripción de dicho proceso, y se analiza series temporales que reflejan dicha evolución en el contexto de la acción psicoterapéutica. El trastorno de depresión ha sido definido como un estado de hundimiento o abatimiento que se extiende al conjunto de procesos funcionales,

psíquicos y corporales que integran la vitalidad (Alonso Fernández, 1988), y hoy se hace énfasis en la evolución temporal de esta patología y se habla del proceso de depresión. Se asume que el proceso de depresión situacional se desencadena cuando inciden en un individuo sometido a situaciones depresógenas, y cuyas características personales le predisponen a la patología de la depresión acontecimientos negativos de ocurrencia frecuente o de especial intensidad. Bajo ciertas condiciones se desencadena un proceso de realimenta-

ción que acentúa las alteraciones cognitivas y las sensaciones negativas, que a su vez conducen a interpretar de forma cada vez más negativa los acontecimientos. Cuando este proceso se agrava desemboca en los síntomas iniciales de depresión, que Alonso Fernandez agrupa en las dimensiones de ánimo depresivo, anergia, discomunicación y ritmopatía, que se caracterizan por síntomas como el pesimismo, amargura, apatía, cavilaciones obsesivas, retraimiento, hipsomnias y otros.

Se ha señalado que el desarrollo del proceso suele ser gradual, pero se estima que hay comienzo súbito en un 13% de los casos, y en una proporción menor puede haber comienzo fluctuante. La evolución a largo plazo se halla caracterizada por la aparición de fases y posibles recurrencias. Una trayectoria típica se halla caracterizada por una sucesión de fases depresivas de intensidad creciente, que son desencadenadas por acontecimientos negativos, que posteriormente son seguidas de episodios depresivos que no tienen su origen en acontecimientos concretos, y que pueden dar paso a ciclos en que alternan los episodios maníacos con los depresivos. Cuanto más breve es el ciclo mayor es la precisión temporal y menor la apertura al influjo de factores ambientales. La evolución del proceso se caracteriza por oscilaciones y recurrencias, que a lo largo del día parece ser influido por las oscilaciones circadianas. En resumen, se considera que hablamos de trastorno cuando la depresión causa problemas a la adaptación del individuo a su entorno. Los investigadores desearían poder explicar este tipo de procesos a fin de que el terapeuta pueda actuar de forma más efectiva y así paliar las disfunciones.

Ya hace tiempo que se viene formulando teorías que tratan de explicar este trastorno, pero hoy se considera que las teorías estáticas ofrecen pocas claves sobre el desarrollo de este proce-

so, y por tanto, sobre las condiciones que hacen que los individuos cambien de la "normalidad" al estado de "anormalidad" y a ser considerados "depresivos", "psicóticos", etc. A diferencia del enfoque estático, la perspectiva dinámica pone el énfasis en las circunstancias que promueven dichos cambios, y algunos autores han formulado aproximaciones a la depresión desde la teoría del caos. En general suelen hacer énfasis en los procesos de autoorganización, partiendo de la idea general de que el proceso de desarrollo de la personalidad estaría caracterizado por la alternancia de fases de estabilidad con periodos de inestabilización que darían lugar a la emergencia de nuevas estructuras personales.

En esta línea, Fuhriman, A. y Burlingame, G.M. (Fuhriman, A. y Burlingame, G.M., 1994), consideran que los procesos de interacción paciente-terapeuta deben ser caracterizados por la transacción, y ponen el énfasis en el cambio y sus mecanismos. Asimismo reclaman atención a las transiciones, al efecto del tiempo, al efecto de la acción de la estructura del sistema, la interacción de las partes, identificación de los puntos individuales de elección y la elucidación de los patrones de orden subyacente. Estos autores consideran que la metodología tradicional basada en la linealidad, determinismo y reversibilidad es inadecuada y dicen haber hallado que a mayor calidad terapéutica mayor complejidad del modelo no lineal requerido para explicar la interacción.

Los Sabelli precisan más el papel de los cambios y transiciones (Sabelli, H.C., Carlson-Sabelli, L. y Javaid, I.J., 1990) y proponen un modelo termodinámico de la bipolaridad con características homeostáticas y oscilatorias en que la creación de estructuras nuevas se lleva a cabo mediante procesos de bifurcación, que es una caracte-

rística propia de los sistemas abiertos. Los autores sostienen que el intercambio de energía es exacerbado en individuos bipolares de tal forma que cuando las energías son altas, las fluctuaciones destruyen los patrones y estructuras preexistentes y producen turbulencias (atractores caóticos), y crean estructuras nuevas de mayor complejidad. Los individuos bipolares de alta energía desarrollan una alta espontaneidad, grandes fluctuaciones entre estados anímicos opuestos, caos interno e interpersonal, y creatividad así como rasgos psicopatológicos. Los desórdenes bipolares son caracterizados por grandes fluctuaciones de energía, estado anímico y patrones de pensamiento. La "ciclicidad" o "periodicidad" es considerada una característica fundamental, no solo en procesos de tipo biológico sino también en procesos de tipo cognitivo. Los estados emocionales a menudo sufren cambios súbitos y pronunciados en los individuos normales y más aún en los bipolares, siendo el ánimo bipolar periódico e "impredeciblemente tormentoso". Consideran fundamental el papel de factores periódicos en el trastorno bipolar, y dicen que atractores de punto fijo y periódicos coexisten tanto en procesos normales como en la bipolaridad. Las bifurcaciones ocurren cuando las fluctuaciones se convierten en más fuertes, polarizando y separando los opuestos, generándose nuevas estructuras en procesos de aparición aleatoria resultado de la acción de atractores caóticos. Los Sabelli han obtenido registros de las sensaciones subjetivas de alegría, depresión, miedo y rabia, en una escala de 0 a 9 puntos, e informan que los diagramas de fase de los sujetos de control difieren de los obtenidos con pacientes.

Tschachter, Scheier y Hasimoto (1997) consideran al desorden como equivalente a un cambio significativo en el régimen dinámico del sistema de tal forma que el comportamiento pato-

lógico se desarrolla mediante bifurcación a partir del comportamiento saludable. En particular, la depresión bipolar y la esquizofrenia han sido consideradas de tal forma. Consideran que el funcionamiento normal se caracteriza por un atractor de punto fijo, que amortiguaría las fluctuaciones psicóticas en un intervalo temporal corto y que restaura el sistema a regiones no psicóticas del espacio de fases. La esquizofrenia supondría que el individuo tiene que cruzar uno o más puntos críticos del espacio paramétrico, emergiendo entonces nuevas fuerzas organizadoras del sistema, y si lo hacen tres o más fuerzas compitiendo entre sí podrían llevar al sistema a una dinámica caótica. Estos cruces son las bifurcaciones.

M.R. Butz, (1993), toma como punto de partida la aseveración de Gleick de que los fenómenos caóticos son localmente impredecibles, pero globalmente estables. Algunos aspectos de la experiencia humana son descritos como un estado de "ansiedad abrumadora", o caos y habla de un "yo transitorio" que emerge tras un periodo caótico, y que permanece hasta que se vuelve obsoleto para adaptarse al medio y se requiere la construcción de otro yo. Considera la terapia como un proceso multidimensional caracterizado por circunstancias no lineales e impredecibles. El terapeuta debería asumir que cada individuo presenta una pauta individual de desarrollo, y por tanto, el término de comparación del comportamiento actual del individuo debería ser el pasado, para así establecer lo que son patrones de estabilidad en individuos particulares así como el punto en que se encuentran. Un paciente se hallaría en un estado de rigidez que le impediría adaptarse al entorno, y la labor del terapeuta sería la de propiciar la aparición de un estado de caos como un paso necesario para la adaptación. Butz, en su libro de 1997 destaca la importancia del concepto de autoorganización, en el

sentido de que el caos aparece como precediendo y como condición necesaria para lograr la adaptación estable. Así, la no estabilidad conduce a la bifurcación, el caos, y potencialmente a la autoorganización. Los periodos caóticos tendrían un carácter transitorio entre fases representativas de distintos tipos de orden.

Hayes y Strauss, (1998) consideran que la psicopatología es un estado de equilibrio dinámico en que el atractor consiste en patrones de funcionamiento cognitivo, afectivo, comportamental y somático que interfiere con el bienestar individual así como el funcionamiento ordinario. Se considera que es necesaria una desestabilización para que se produzca crecimiento y cambio. La desestabilización es descrita como un periodo de desorden generalizado caracterizado por la variación en dominios como patrones mentales, afecto, comportamiento, intimidad, sueño, apetito y funcionamiento somático. Esta desestabilización puede ser promovida por el terapeuta al prescribir frecuentes ejercicios entre sesión y sesión.

Schiepek, Kowalik, Schütz et al. (1997) dicen que la dinámica caótica representa el funcionamiento normal, no la excepción patológica. La terapia diádica es considerada como un sistema referencial de patrones de activación de planes. En la sección final dicen haber hallado evidencia de que el proceso de interacción paciente-terapeuta supone un sistema complejo de alta dimensionalidad y no estacionario. El que no hayan hallado saturación en valores fijos de dimensionalidad fractal lo atribuyen a tres posibles causas: a) Hay mucho ruido. b) La identificación de la alta dimensionalidad del sistema terapeuta-cliente requiere series dimensionales más largas. c) La no estacionalidad de esta dinámica.

T.Read (1997) dice que la crisis surge cuando el azar (hazard) es de tal naturaleza o magnitud que no puede ser dominado mediante las técnicas corrientes de solución de problemas. Dicha crisis se caracteriza por la ansiedad creciente, desorganización y posible hundimiento. Desde la teoría del caos se considera que estas fases pueden tener efectos positivos debido a efectos catalizadores sobre el crecimiento ya que erosionan antiguos hábitos, evocan respuestas nuevas y promueven nuevos desarrollos. Y llega a decir "una vida sin crisis es una vida con un potencial de crecimiento disminuido". En este sentido, presenta la psicoterapia como una situación que induce a la crisis con la meta de resolver esta crisis.

En resumen, la mayoría de los autores citados consideran que la depresión es un estado caótico en su fase aguda, lo que da lugar a la emergencia de nuevas estructuras personales. No obstante, hay excepciones como es el caso de Schiepek y Butz, que consideran la anormalidad como el resultado de la acción de atractores de punto fijo. Por otro lado los Sabelli recuerdan que las oscilaciones también se dan en el estado de normalidad. Así pues, son numerosas las aproximaciones teóricas y especulativas a la explicación del comportamiento desde la teoría del caos, pero se hace necesario contrastarlas con la evidencia empírica de tal modo que se vaya más allá de la curiosidad matemática (Serman, 1988). Por ello es de interés estudiar el proceso de depresión para caracterizarlo desde la evidencia empírica y clarificar si el estado de depresión debe ser considerado el resultado de la acción de atractores de punto fijo o caóticos.

En cuanto a indicios empíricos de variación caótica en trastornos de personalidad, se ha publicado algunas investigaciones centradas en la inestabilidad afectiva (Woynshville y otros,

1999), que han analizado series temporales de registros del estado anímico y que concluyen que ni las aproximaciones lineales ni las basadas en modelos estocásticos son las más adecuadas para ajustar dichas series, sino que el enfoque más adecuado es el enfoque determinista no lineal.

Una vez establecida la finalidad principal de este trabajo, hay que efectuar algunas consideraciones metodológicas: La investigación empírica del caos en Psicología presenta grandes dificultades como es el tamaño que deben presentar las series temporales, lo que hace difícil su obtención práctica. Ello es debido a que los pacientes pueden no estar dispuestos a cooperar durante largos periodos temporales, o bien a que el efecto de habituación deja sin sentido la aplicación frecuente de algunos instrumentos de medida como son los tests. Por otro lado, investigaciones como las efectuadas por los Sabelli han hallado diferencias entre pacientes y no pacientes. Uno de los enfoques que se ha seguido para superar estas dificultades ha consistido en trabajar con registros del ritmo cardiaco. Por un lado, el ritmo cardiaco se halla relacionado con ciertas manifestaciones fisiológicas como palpitaciones, dificultades respiratorias y otras relacionadas con desórdenes de ansiedad (Rao y Yeragani, 2001) y también se ha señalado (Redington y Reidbord, 1992) que la función cardiaca refleja influencias neurales y se halla asociada a influencias cerebrales de orden superior, y que los procesos cognitivos influyen en los procesos cardiovasculares, por ejemplo la fatiga mental genera aceleración del ritmo cardiaco. Por tanto es considerado un indicador indirecto de variables de interés psicológico. Por otro lado, se hace factible la obtención de series temporales de gran tamaño tanto en entornos de laboratorio como de tipo cotidiano. El ritmo cardiaco ha sido ampliamente estudiado en Medicina,

siendo numerosas las investigaciones en que se ha utilizado las técnicas de análisis de datos no lineal (Rao y Yeragani, op. cit., Radhakrishna et al., 2000).

Objetivos.

El objetivo general es el de buscar evidencia empírica de cambio caótico en las series temporales de ritmo cardiaco de individuos afectados de depresión. Los objetivos específicos consisten en contribuir a dilucidar cuál de los dos enfoques teóricos parece más ajustado a la realidad, el que caracteriza el trastorno como caos o el que caracteriza la normalidad como caos, y estudiar si hay diferencias en el ritmo cardiaco de individuos afectados por el síndrome de depresión y los que no lo están.

Método

Se ha obtenido las series temporales del ritmo cardiaco de tres individuos durante sesiones de terapia de una hora cada uno. Las sesiones tuvieron lugar en una clínica especializada en Psicoterapia. Las medidas del ritmo fueron obtenidas con un pulsómetro marca "Polar", modelo Accurex Plus, siendo cada dato la estimación del pulso obtenida a partir de las pulsaciones registradas durante intervalos de 5 segundos. Por ello, el tamaño de cada serie es aproximadamente de 800 datos (777, 856 y 881 respectivamente).

En cuanto al análisis de datos, se ha obtenido un conjunto de estadísticos descriptivos, pruebas de estacionalidad y análisis de Fourier de las series temporales. Se ha obtenido los correlogramas de las series originales, que muestran una notable autocorrelación. Debido a los altos niveles de autocorrelación se ha determinado para cada serie el retardo para el que la autocorrelación resulta en valores más bajos, a fin de obtener series cuyos datos presenten menor predecibilidad lineal, lo que reduce considerablemente el tamaño de las series a analizar. Por ello no es ade-

cuada la aplicación de los análisis habituales de sensibilidad a las condiciones iniciales (exponentes de Lyapunov) o de estimación de la dimensión fractal. Los análisis de datos que se ha realizado con la finalidad específica de búsqueda de evidencia empírica de movimiento caótico son los análisis de predicción no lineal y la comparación de series surrogadas con las originales. Las series surrogadas han sido obtenidas aleatorizando los datos de las series analizadas. Además, y para una mejor

caracterización de las series se ha obtenido los diagramas de fase, diagramas de agrupamiento, prueba de Lempel y Ziv. El análisis se ha realizado en un ordenador personal con procesador Pentium II, utilizando el software "Chaos Data Analyzer" de Sprott y Rowland.

Resultados

Las gráficas de las series son:

Estadísticos descriptivos: Los estadísticos descriptivos de las series de ritmo cardiaco son:

	P0	P1	P2
N	777	856	881
Min	67	45	56
Max	112	89	92
Media	76.66	56.06	71.70
Mediana	76.00	56.00	71.11
DT	5.06	7.61	7.18
As	1.03	.76	.32
Cu	3.46	.81	-.73
Punto fijo	71.0	47.00	61.89

Los análisis realizados permiten mantener la hipótesis de estacionalidad, ya que no las consideramos equivalentes (Ver Apéndice 2). Las pruebas de igualdad de Medias y Varianzas (Ver Apéndice 3) de las series resultan significativas, esto es, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y varianzas. Por tanto se concluye que las series de ritmo cardiaco de los tres individuos estudiados presentan características diferenciadas entre sí.

Las series temporales resultantes de la selección de datos retardados presentan el aspecto que aparece en el apéndice. Las gráficas del error de predicción no lineal del individuo de control (Ver Apéndice 4) muestran rápida

estabilización, al contrario de lo que sucede con los dos individuos afectados de depresión, que muestran un incremento continuado del error de casos (Ver Apéndice 1). En cuanto a la equivalencia de las series, todas las pruebas de causalidad de Granger resultan no significativas al 1%, por lo predicción. Este resultado constituye un indicio de sensibilidad a las condiciones iniciales, y por tanto de dinámica no lineal caótica. Supuesto que nos hallamos en presencia de variación no lineal, es preciso delimitarla de la variación aleatoria, para lo cual se compara los resultados obtenidos con los ofrecidos por el análisis de las series aleatorizadas. Al com-

parar las gráficas del error de predicción no lineal se observa que las obtenidas con los datos no aleatorizados difieren claramente de las obtenidas con datos aleatorizados. De los anteriores resultados se desprende que los tres individuos estudiados difieren notablemente entre sí en lo que respecta al ritmo cardiaco.

Comentarios.

Los resultados obtenidos parecen aportar evidencia de la tesis sostenida por Fuhrman y Burlingame cuando opinan que a mayor calidad terapéutica mayor complejidad. Por otro lado, cabría esperar mayor ritmo en los individuos afectados de depresión, y sin embargo no es así. Hay que señalar que ello puede deberse a las características personales de los participantes, o quizá también a la novedad de la situación para el individuo de control, que habitualmente no es objeto de intervención terapéutica. Los Sabelli presentan la cuestión de las diferencias en la ciclicidad de pacientes y no pacientes, y a este respecto, se detecta ciclicidad en los tres individuos. Otra consideración a tener en cuenta es que los dos pacientes estudiados presentan un grado moderado de depresión. Quizá por ello no se observa con claridad comportamientos caóticos, y más en concreto, no se observa oscilaciones más irregulares o intensas. En cuanto a lo expuesto por Butz de considerar la terapia como caracterizada por circunstancias impredecibles, nuestros resultados muestran poca predecibilidad para intervalos temporales mayores que un minuto, lo que es coherente con las tesis de Butz. En cuanto a la tesis de Tschachter al considerar el comportamiento normal como caracterizado por un atractor de punto fijo, ya se ha señalado que nuestros datos presentan oscilaciones. Ahora, ¿cuándo se podría considerar que esas oscilaciones son una manifestación de trastorno?. Los datos parecen sugerir que cuanto más irregulares, mayor es el trastorno. Quizá esta discrepancia sea

una cuestión puramente terminológica, debido a la ambigüedad del lenguaje verbal. Es posible que quienes opinan que el trastorno es el resultado de la acción de un atractor de punto fijo estén caracterizando la trayectoria del proceso de depresión en un espacio cuyas dimensiones representen estados cognitivo-afectivos, en tanto que quienes enfatizan los aspectos oscilatorios y caóticos es posible que se basen en manifestaciones observables del comportamiento. Así, un estado de fijación cognitiva u afectiva podría corresponderse con un comportamiento observado altamente irregular. Respecto a esta cuestión, nuestros datos parecen apoyar la tesis que considera que la anormalidad es caracterizada por la no linealidad. En cuanto a la idoneidad del enfoque no lineal para el análisis de datos del ritmo cardiaco, los resultados sugieren que la caracterización del ritmo cardiaco de los individuos estudiados para intervalos superiores al minuto (aproximadamente) puede ser más adecuado desde el enfoque no lineal, ya que el porcentaje de varianza explicada bajo los supuestos de linealidad a partir de dicho punto es bajo.

Las sugerencias de futuras investigaciones a partir de estos resultados se centran en la conveniencia de estudiar mayor número de casos a fin de tratar de generalizar las conclusiones. Otra cuestión a considerar es la de obtener datos con mayor precisión así como series de mayor tamaño que permitan obtener estimaciones más fiables de las características del atractor. Y otra cuestión es la de trabajar con variables cuya relación con los constructos psicológicos sea más directa, de tal forma que los resultados tengan mayor aplicabilidad a la terapia psicológica. Y por otro lado, se debería considerar la incorporación a la investigación el estudio de la influencia de factores exógenos en el proceso psicoterapéutico. Aún desde la hipótesis caótica es de suponer que los acontecimientos externos influ-

yan de forma continuada y significativa en el desarrollo del proceso, por lo que sería de gran interés establecer de forma

precisa los efectos de dichos acontecimientos.

Referencias

- Alonso-Fernandez, F. (1988) "La depresión y su diagnóstico". Barcelona, Labor.
- Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. y Emery, G. (1983) "Terapia cognitiva de la depresión". Bilbao, Desclée de Rouwer.
- Bütz, M.R. (1993) "Practical Applications from chaos theory to the psychotherapeutic process, a basic consideration of dynamics", *Psychological Reports*, 73, 543-554.
- Ellis, A. (1970) "The essence of Rational Psycho-Therapy: A comprehensive approach to treatment". New York, Institute for Rational Living.
- Fuhrman, A. y Burlingame, G.M. "Measuring Small Group Processes" (1994), *Small Group Res.*, 25(4), 502-519.
- Hayes y Strauss, (1998)
- Radakrishna, R.K.A., Dutt, D.N. y Yeragani, V.K. (2000) "Nonlinear measures of heart rate time series: influence of postured and controlled breathing". *Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical*, 83, 148-158.
- Rao, R.K.A. y Yeragani, V.K. (2001) "Decreased Chaos and increased nonlinearity of heart rate time series in patients with panic disorder", *Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical*, 88, 99-108.
- Read, T. (1997) "Chaos, Quanta and the Implicate Order. Can Advances in Mathematics and Physics Inform our Work as Psychotherapists?" en "Group Analysis", London, SAGE.
- Redington, D.J. y Reidbord, S.P. (1992) "Chaotic Dynamics in Autonomic Nervous System Activity of a Patient During a Psychotherapy Session". *Biological Psychiatry*, 31, 993-1007.
- Rehm, L. (1977) "A self-controlled model of depression". *Behavior Therapy*, 8, 787-904.
- Sabelli, H.C., Carlson-Sabelli, L. y Javaid, I.J. (1990) "The Thermodynamics of Bipolarity: A bifurcation model of bipolar illness and bipolar character and its psychotherapeutic applications". *Psychiatry*, 53, 346-368.
- Schiepek, G., Kowalik, Z., Schütz, A., Köhler, M., Richter, K., Strunk, G., Mühlnickel, W. y Elbert, Th. (1997), *Psychotherapy Res.*, 7(2), 173-194.
- Serman, J.D. (1988) "Deterministic Chaos in models of human behavior: Methodological issues and experimental results". *System Dynamics Review*, 4(1-2), 148-178.
- Tschachter, W., Scheier, Ch. y Hasimoto, Y. (1997) "Dynamical Analysis of Schizophrenia Courses", *Biologic Psychiatry*, 41, 428-437.
- Woyshville, M.J., Lackamp, J.M., Eisengart, J.A. y Gilliland, J.A.M. (1999) "On the Meaning and Measurement of Affective Instability: Clues from Chaos Theory". *Biologic Psychiatry*, 45, 261-269.

Este trabajo de Investigación ha sido realizado por medio de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Acción Especial PGC 2000-2390-E (La Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sistemas complejos sociales)

Apéndice 1

Apéndice 2

EViews - [Group: GRUPO Workfile: DEPRE]

File Edit Objects View Procs Quick Options Window Help

View Procs Objects Print Name Freeze Sample Sheet Stats Spec

Pairwise Granger Causality Tests
 Date: 10/23/01 Time: 12:06
 Sample: 1 856
 Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
OSCAR22 does not Granger Cause OSCAR1	769	0.04732	0.95378
OSCAR1 does not Granger Cause OSCAR22		2.23565	0.10762
OSCAR3 does not Granger Cause OSCAR1	854	1.53937	0.21512
OSCAR1 does not Granger Cause OSCAR3		4.45220	0.01193
OSCAR3 does not Granger Cause OSCAR2	769	0.07842	0.92458
OSCAR22 does not Granger Cause OSCAR3		1.54031	0.21498

Path = c:\windows DB = none WF = depre

Inicio Windows LPR Spooler 4.2a EViews - [Group: GR... Microsoft Word 12:06

Apéndice 3

EViews - [Group: GRUPO Workfile: DEPRE]

File Edit Objects View Procs Quick Options Window Help

View Procs Objects Print Name Freeze Sample Sheet Stats Spec

Test for Equality of Variances Between Series
 Date: 10/23/01 Time: 12:16
 Sample: 1 856
 Included observations: 856

Method	df	Value	Probability
Bartlett	2	152.5742	0.0000
Levene	(2, 2480)	77.29982	0.0000
Brown-Forsythe	(2, 2480)	76.14234	0.0000

Category Statistics

Variable	Count	Std. Dev.	Mean Abs. Mean Diff.	Mean Abs. Median Diff.
OSCAR1	856	7.614627	6.111980	6.107477
OSCAR22	771	5.076721	4.078373	4.051881
OSCAR3	856	7.567514	6.324040	6.299065
All	2483	11.14268	5.553628	5.535240

Bartlett weighted standard deviation: 6.909083

Path = c:\windows DB = none WF = depre

Inicio Windows LPR Spooler 4.2a EViews - [Group: GR... Microsoft Word 12:16

EViews - [Group: GRUPO Workfile: DEPRE]

File Edit Objects View Proc Quick Options Window Help

View Proc Objects Print Name Freeze Sample Sheet Stats Spec

Test for Equality of Means Between Series

Date: 10/23/01 Time: 12:17

Sample: 1 856

Included observations: 856

Method	df	Value	Probability
Anova F-statistic	(2, 2480)	1987.824	0.0000

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	2	189779.3	94889.64
Within	2480	118383.9	47.73543
Total	2482	308163.2	124.1592

Category Statistics

Variable	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
OSCAR1	856	56.05841	7.614627	0.260263
OSCAR22	771	76.65888	5.076721	0.182834
OSCAR3	856	71.42757	7.567514	0.258652
All	2483	67.75352	11.14268	0.223615

Path = c:\windows DB = none WF = depre

Inicio Windows LPR Spooler 4.2a EViews - [Group: GR... Microsoft Word 12:17

Apéndice 4

